

MAR2PROTECT de relance

Foram selecionados sete locais de demonstração (5 na UE; 2 a nível internacional, na Tunísia e na África do Sul) para serem representativos de um panorama abrangente em termos de condições climáticas, tipos de poluição das águas subterrâneas (GW), fontes de água utilizada na Gestão da Recarga de Aquíferos (MAR) e de contexto político/social, bem como para maximizar a potencial replicação da abordagem holística e impacto do MAR2PROTECT.

Todos os locais de demonstração incluem um **aquífero costeiro afetado pela intrusão de salinidade**. Os locais de demonstração foram, também, cuidadosamente escolhidos pelo seu grau de maturidade relativamente a projetos anteriores bem-sucedidos, desenvolvidos pelos parceiros.

Estuário do Rio Lima, Portugal

Aquífero costeiro extenso. Intrusão salina e poluição difusa. NBS utilizando um sapal

Katwijk, Holanda

Aquífero de Duna. Intrusão salina. MAR utilizando águas superficiais

Nabeul, Tunísia

Aquífero costeiro sobre-explorado. Intrusão salina e poluição difusa. MAR utilizando MWW e águas superficiais

Emilia-Romaña, Itália

Aquífero costeiro. Intrusão salina e poluição difusa. MAR utilizando MWW

Planícies do Cabo, África do Sul

Aquífero costeiro. Intrusão salina e poluição difusa. MAR utilizando MWW

Frielas, Portugal

Aquífero costeiro. Intrusão salina. MAR utilizando MWW

Marbella, Espanha

Aquífero costeiro. Intrusão salina. MAR utilizando águas subterrâneas de um aquífero ascendente

MWW: Águas Municipais Residuais
NBS: Soluções Baseadas na Natureza

MANTENHA-SE INFORMADO!

www.mar2protect.eu

MAR2 PROTECT

Prevenir a contaminação das águas subterrâneas relacionada com as alterações globais e climáticas através de uma abordagem holística centrada na gestão da recarga de aquíferos

Este projeto foi financiado pelo programa de investigação e inovação Horizonte Europa da União Europeia, ao abrigo do acordo de subvenção n.º GA 101082048

O projeto

O projeto MAR2PROTECT irá assegurar uma abordagem holística para a prevenção da contaminação das águas subterrâneas devido aos impactos das alterações climáticas, através de diferentes tecnologias inovadoras.

A ideia de base corresponde a uma ferramenta apoiada por Inteligência Artificial que receberá, em tempo real, entre outras informações de importância vital, as oriundas de sensores colocados em locais de risco onde as tecnologias serão implementadas (tecnologias inovadoras, preferências dos agentes sociais, avaliação de riscos...).

Esta ferramenta baseia-se numa nova geração de **Gestão da Recarga de Aquíferos** para melhorar a qualidade e a quantidade das águas subterrâneas. O coração desta inovadora Gestão da Recarga de Aquíferos é o Sistema de Apoio à Decisão M-AI-R que irá incorporar informação tecnológica e informação de envolvimento social utilizando uma avaliação baseada em Inteligência Artificial para melhorar a qualidade das águas subterrâneas.

Parceiros

O consórcio é equilibrado, com **11 parceiros**, 9 de 6 países europeus diferentes (incluindo a Suíça) e 2 parceiros internacionais (Tunísia, África do Sul).

O consórcio abrange a Europa de Norte a Sul, incluindo um parceiro de Leste (Lituânia) com competências complementares no domínio da investigação sobre a água. Dois parceiros internacionais, localizados no Sul e no Norte de África (África do Sul e Tunísia), assegurarão 2 locais de demonstração com características diferentes e assegurarão uma forte colaboração internacional no seio do projeto.

Objetivos

Para prevenir a poluição das águas subterrâneas, o projeto europeu MAR2PROTECT centrar-se-á nos seguintes 9 objetivos específicos:

- Prevenir a contaminação das águas subterrâneas relacionadas com a MAR através do desenvolvimento de **9 tecnologias custo-eficientes** para a remoção e (bio)degradação da salinidade e de poluentes emergentes.
- Prevenir** a poluição difusa das águas subterrâneas **resultante da agricultura**.
- Desenvolver sistemas de sensores integrados inovadores e em tempo real e métodos analíticos interconectados através de uma **plataforma IoT** para a monitorização de poluentes.
- Prever os impactos** das alterações globais e climáticas na qualidade das águas subterrâneas.
- Desenvolver estratégias de gestão das águas subterrâneas através do desenvolvimento de um sistema de apoio à decisão baseado em **técnicas de IA**.
- Aumentar o papel ativo dos **atores da sociedade civil** na prevenção da contaminação da água e na gestão das águas subterrâneas.
- Integrar e validar as tecnologias MAR2PROTECT e as ações de envolvimento da sociedade civil em **7 locais de demonstração**.
- Facilitar a utilização** dos resultados do MAR2PROTECT na prevenção da contaminação da água e na gestão das águas subterrâneas.
- Promover a **absorção pelo mercado** das tecnologias bem como as ações de envolvimento da sociedade.

Locais de demonstração

Para garantir um elevado potencial de replicação, o sistema de apoio à decisão M-AI-R recolherá informações de 7 locais de demonstração em 4 países europeus e 2 em países não europeus.

1. Katwijk, Holanda

2. Nabeul, Tunísia

3. Frielas, Portugal

4. Emilia-Romaña, Itália

5. Planícies do Cabo, África do Sul

6. Marbella, Espanha

7. Estuário do Rio Lima, Portugal

Metodologia

O consórcio MAR2PROTECT irá trabalhar aplicando a seguinte metodologia,

LOCAIS DE DEMONSTRAÇÃO 1. IHE, DU 2. ISS 3. NOVA, AdTA 4. UNIBO, HERA 5. SU 6. CET 7. CII

Comunicação e disseminação FEU

Trabalho em rede com outras iniciativas da EU e clusterização FEU, NOVA

Casos de negócio, estratégia de propriedade intelectual e exploração AQ, FEU

Parceiros: FCT NOVA (NOVA); UNIBO; FEUGA (FEU); CIIMAR (CII); CETAQUA (CET); AQUATEC (AQ); IHE DELFT (IHE); IT; ISSBAT (ISS); KTU; SUWI (SU). Parceiros associados: AdTA; FHNW, DUNEA (DU); Ciudad del Cabo (CT). Abreviaturas/acrónimos: Alterações globais (GC); Alterações climáticas (CC); Internet das coisas (IoT); Avaliação do ciclo de vida ambiental (E-LCA); Custo do ciclo de vida (LCC); Avaliação do ciclo de vida social(S-LCA); Comunidade de práticas (CoP).

MAR2PROTECT

O projeto MAR2PROTECT assegurará uma abordagem holística para evitar a contaminação das águas subterrâneas devido aos impactos das alterações globais e das alterações climáticas, com base numa **nova geração de abordagens de Gestão da Recarga de Aquíferos**. O coração desta inovadora Gestão da Recarga de Aquíferos é o **Sistema de Apoio à Decisão M-AI-R** que irá incorporar informação tecnológica e informação de envolvimento social utilizando uma avaliação baseada em Inteligência Artificial para melhorar a qualidade das águas subterrâneas.

